

TARBIYACHI VA TARBIYALANUVCHI O'RTASIDAGI MUAMMOLI YECHIMLAR

Raximova Jasmina Djaxongir qizi

Buxoro davlat universiteti "Xorijiy tillar" fakulteti

"Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda xorijiy til" yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasida doimo muammoli vaziyatlar yuzaga kelgan, sababi esa barcha maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning turli psixikaga egaliklaridir. Bir tarbiyalanuvchi yumshiq xulqli, iqtidori yashirin bo'lmagan bo'ladi, bunday bolalar bilan ishlash oson jarayonda amalga oshadi. Ammo, buning aksi bo'lsa, bolaning iqtidorini yuzaga chiqarish va u bilan chiqishib ketish uchun pedagogdan juda ko'p mehnat talab qilinadi.

Tarbiya esa ikki tomonlama amalga oshadigan jarayondir.

Tarbiyalanuvchi tarbiyachining talablarini tushunsa va qabul qilsa, ularni aktiv bajarishga intilsagina tarbiyachi ko'ngildagi samaraga erishadi. Bunday munosabat shakllanishning asosi bolaning unga qo'yilayotgan talablar oqilona ekanligini, adolatli va asosli ekanligini tushunishidir. Tarbiyaviy jarayonda shaxsning eng katta aktivligi o'quvchi o'z o'zini tarbiyalash ustida jiddiy o'ylash boshlagan, o'zini takomillashtirish programmasini ishlab chiqqan, o'z irodasini safarbar etgan paytda namoyon bo'ladi. Bu programmani bajarish sohasida mahsus kuch g'ayrat sarflab, uning o'zi o'z shaxsini aktivlik bilan shakllantiradi. Tabiiyki, ahloqiy rivojlanishning muayyan darajasiga erishilgan va o'z ongi uyg'ona boshlagan paytdagina o'z o'zini tarbiyalash hamda o'z o'zini takomillashtirishga intilish vujudga keladi. O'z xulq atvorini, ayniqsa o'z karakteri va shaxsiy hislarini boshqa kishilarning xulq atvori va xarakter belgilari bilan qiyoslash olishni rivojlantirish ham goyat muhimdir. Insonda o'z ideali bo'lib unga tenglashishiga intilish ham katta ahamiyatga ega. Insonning hayotda shaxsiy, ijtimoiy ahamiyatli maqsadlarni qo'yishi ularning bajarilishiga erishishga intilishni xosil qilish buning uchun o'zida zarur hislatlarni rivojlantirish muhimdir. Bunday yetuklik va ong darajasi odatda o'spirinlik davri bilan bog'lanadi, lekin o'smirlik chog'ida ham vujudga kelishi mumkin. Tarbiya natijalarini karakterlaydigan eng muhim narsa insonni umumiy o'sib ulg'ayishni ta'minlash, uning shaxsi yo'nalishni shakllantirish, unda ma'aviy talab va intilishlarni rivojlantirishdir. Jamiyatdagi tarbiya qulay ijtimoiy muhit tasirini kuchaytirish hamda inson shaxsini shakllantirishni bir maqsadga qaratish, davlat qurish vazifalariga bo'ysunadigan qilish kerak. Bir maqsadga qaratilgan protses sifatida tarbiya muayyan jamiyatda qabul qilingan norma va qoidalarga muvofiq keladigan inson xulq atvorini ta'minlash hamda shu bilan birga shaxsning individual xususiyatlari va sifatlarini shakllantirishga yordam berish lozim.

Bir maqsadga qaratilgan protses sifatida tarbiya muayyan jamiyatda qabul qilingan norma va qoidalarga muvofiq keladigan inson xulq atvorini ta'minlash hamda shu bilan birga shaxsning individual xususiyatlari va sifatlarini shakllantirishga yordam berishi lozim. Tarbiya insonning o'sishi va uning shaxsini shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo uning ta'sir kuchi bir qator ziddiyatlarga va avvalo muhitning ta'sir xarakteriga, shuningdek, irsiyatga bog'liqdir. Tarbiyaning mikroiklim ta'siri bilan oila va yaqin atrofdagi muhit bilan o'zaro aloqasi, insonning o'sib ulg'ayishiga va uning shaxsini shakllantirishda alohida rol o'ynaydi. Bu ta'sirlarni o'rganish va hisobga olish har bir o'spirinning xulq atvorining xususiyatlarini anglash imkonini yaratadi. Noqulay uy joy vaziyati aniqlansa, bu narsa bolaning o'sishi, o'zlashtirishi va xulq atvoriga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa tarbiyachi oiladagi tarbiyaga aralashishi mumkin va lozim, u ota onalarga ta'sir ko'rsatishi ular ishlaydigan joydagi jamoat tashkilotlariga murojaat qilishi mumkin va lozim. Ayni vaqtda u bolaga individual yondashishni kuchaytiradi, mashg'ulotlarda zarur yordam uyushtiradi va hokazo. Tarbiyachi shuningdek, bolaning maktabdan tashqaridagi yaqin kishilarini ham bilishi kerak, Chunki ba'zan bu narsa o'spirin bolalarga nomaqbul ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirgi vaqtda maktab va jamoatchilik o'quvchilar istiqomat qiladigan joylarda birgalikda katta ish olib borib, bolalar va o'spirinlarning madaniy damolishi tashkil etilmoqda, ular sportga, xilma-xil to'garaklarga, texnika ijodiyoti mashg'ulotlariga kengroq jalb etilmoqda. Maktab borgan

sari ko'proq mikrorayondagi tarbiyaviy ish hamda ota-onalar va jamoatchilik orasida pedagogik bilimlarni propoganda qilish markaziga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konsitutsiyasi. –T.: O'zbekiston. 2012.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. –T.: O'zbekiston, 1997.
3. Ўзбекистон Республикасининг Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. – T.: O'zbekiston, 1997.
4. O'zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi” qonuni O`.R.Q-595.16.12.2019 yil.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2707-сонли Қарори. 2016 йил, 29 декабрь.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мактабгача таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” ги 528- сонли Қарори. 2017 йил, 19 июль.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5198-сонли Фармони. 2017 йил 30 сентябрь.